

«SILYBUM MARIANUM» ҚУРУҚ ЭКСТРАКТИ АСОСИДА МОДДАЛАР АРАЛАШМАСИНИНГ ТЕХНОЛОГИК ХОССАЛАРИНИ ҶРГАНИШ

¹Эшмуратов З.Н., ²Убайдуллаева Х. А.

¹Тошкент вакцина ва зардоблар илмий текшириш институти,

²Тошкент фармацевтика институти

e-mail: eshmuratov zn@mail.ru, тел: +99897 4227565

e-mail: Ubaydullaeva1982@mail.ru, +998909026066

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683527>

Аннотация: Ушбу тезисда гепатопротекторлик хусусиятга эга бўлган маҳаллий доривор ўсимликлар аралашмаси асосида олинган қуруқ экстрактнинг технологик хоссаларининг ўрганиш тажриба натижалари келтирилган. Тажрибалар XI ДФ да бўйича аниқланди ва капсуланинг технологик хоссаларини ўрганиш дори шаклини ишлаб чиқиш учун ёрдамчи моддаларни тўғри танлаш имконини беради.

Калит сўзлар: қуруқ экстракт, сочилма зичлик, сочилувчанлик, зичланиш коэффициенти, гепатопротектор, силимарин.

Мавзунинг долзарблиги: Маълумки, гепатопротекторлик фаолликка эга бўлган доривор ўсимликларга қуйидагиларни келтириш мумкин: арпабодиён (*Anisum vulgare* ёки *pimpinella anisum* L.), маккажўхори попуги (*Styli stigmatis real maydis*), зарчава (*Curcuma*), оддий бўймадорон (*Fchillea millefolium*), наъматак меваси (*Rosae fructus*), мойчечак гуллари (*matericaria recutita* L), оддий сачратқи (*Cichorium inthyubus*), қумлоқ бўзночи (*Helichrysum arenarium*), бўймадорон (*Achelea millifolium*), самарқанд бўзночи (*Helichrysum maracandium* M.Pop.), кончар (*Cenara*), катта қоқиўт (*Chelidonium majus* L), маврак (*Salvia officinalis*), мойчечак (*Flores Chamomilla*), тирноқгул (*Calendula officinalis*), қизилмия (*Clucyrzhae glabra*) ва бошқалардир. Ушбу ва бошқа доривор ўсимликлар ва уларнинг биологик фаол моддалари асосида кўплаб гепатопротекторлар яратилган бўлиб, уларнинг кўпчилиги тиббиёт амалиётига киритилган ва самарали қўлланиб келинмоқда. Ҳозирда улар асосида олинган қуруқ экстракти иштирокида бошқа бир қатор гепатопротектор доривор ўсимликлар қўшилиб турли хил дори воситалари кенг ишлаб чиқарилмоқда. Масалан, Карсил, Гепато-риц, Дарсил, Легалон ва бошқалар.

Тадқиқот мақсади: Тадқиқотнинг мақсади Республикамизда ўсадиган гепатопротектор хусусиятга эга бўлган, айниқса таркибида флавоноидлар сақлайдиган доривор ўсимликлардан қўшиб янги таркибга эга бўлган ва таъсири кенг намоён бўладиган биологик фаол қўшимчалар таркиби ва технологиясини ишлаб чиқаришни мақсад қилиб олдик.

маҳаллий доривор ўсимликлар Наъматак, Маккажўхори попуги, Мойчечак, Тирноқгул, Арпабодён, Зарчава, Оқ қаррак ўсимликларининг қуруқ экстракти аралашмасининг капсула дори шаклини олишдан иборатдир. Бирламчи тадқиқотлар қуйидаги таркиб жигар касалликларини даволашда фаол эканлигини кўрсатди. Юқорида кўрсатилган ўсимликлар асосида қуруқ экстракт олинди. Олинган қуруқ экстракт асосида Шунинг учун, бу тадқиқотларда биз мана шу таркибдаги қуруқ экстракт ва майдаланган ўсимлик хом ашёларидан капсула олиш учун унинг технологик хоссаларини ўрганишни ўзимизга мақсад қилиб олдик.

Тадқиқот усуллари: Биофаол моддалар аралашмасининг технологик хоссалари XIII ДФ си адабиётларда, ДФ сида келтирилган биофаол моддаларнинг аралашмаларини қуйидаги технологик хоссалари ўрганилди: фракцион таркиб, сочилма зичлик, сочилувчанлик, ғоваклик, эркин оғиш бурчаги, зичланиш коэффициенти, прессланиш коэффициенти, прессланувчанлик ва қолдиқ намлик. Кўрсаткичларни қуйидаги асбоблар ёрдамида аниқладик; субстанциянинг сочилувчанлигини электрон тестер ERWERKA GTB (Германия), сочилувчан зичлигини НУ-100Е SBN-Impex (КХР), фракцион таркибини Ҳиндистоннинг CIPL-VS-30-GMP виброэлаги ёрдамида аниқланди. Бу

кўрсаткич капсула ҳажмини тўғри танлаш, капсула массасини доимийлигини таъминлаш ва ишлатиладиган ёрдамчи моддалар турини олдиндан белгилашга ёрдам беради. Сочилувчан зичлик модда заррачаларининг шакли, ўлчами, ғоваклиги, зичлиги ва намлигига боғлиқ бўлади. Бунинг учун 100 г масса тешигининг диаметри 1000, 500, 250, 150 ва 125 мкм бўлган элаклар йиғиндисининг энг юқорисидагига солиниб, «Эрвека» фирмасининг виброқурилмасига 5 дақиқага (36 рад/с тезликда) қўйилади. Сўнг элакларда қолган фракциялар 0,001 г аниқликда тортилиб, фоизда ҳисобланади. Табиий оғиш бурчаги эса кукунларнинг сочилувчанлик хоссасини ифодалаб, заррачаларнинг ички ишқаланишини белгилайди. Капсуланадиган массанинг сочилувчанлиги ва табиий оғиш бурчаги ВП-12 А асбобида аниқланди. Қолдиқ намлик миқдори массанинг технологик хоссалари, капсулалаш жараёни ва капсулаларнинг сифат кўрсаткичларига сезиларли таъсир этади. Мўътадил қолдиқ намлик ҳар бир масса учун ўзига хос бўлиб, тажриба йўли билан топилади. Қолдиқ намликни SF-1 Fast moisture tester, Tianjin Guoming medicinal equipment асбоб ва ускуналарда аниқланди.

Натижалар: Наъматак, Маккажўхори попуги, Мойчечак, Тирноқгул, Арпабодён, Зарчава, Оқ қаррак ўсимликларининг аралашмасидан олинган қуруқ экстрактнинг технологик хоссалари ўрганилди. Қуйидаги кўрсаткичлар бўйича натижалар олинди. Фракцион таркибини ўрганиш тадқиқоти натижалари қуйидагиларни кўрсатди: аралашманинг катта қисми -500+2500 мкм фракцияга тўғри келди 22,3% га тўғри келди. Энг кичик кўрсаткичи эса турлича фракцияларда эканлиги тадқиқотларда кузатилди. Биофаол моддалар аралашмасининг технологик хоссаларини ўрганиш натижалари бу кўрсаткичларнинг дастлабки моддалар технологик хоссаларидан ўзгача эканлигини айнан, аралашма негатив сочилувчанликни ($0,12 \cdot 10^{-3}$ кг/с), сочилма зичликни (385 кг/м^3), табиий оғиш бурчагини (58 градусгача), прессланувчанликни 42 Н, Зичланиш коэффицентини 3,8 К ва қолдиқ намликни 4,5% га эга эканлигини кўрсатди. Тадқиқотларда кузатилган негатив технологик хоссалар бу аралашмадан капсула дори тури яратишда албатта ёрдамчи моддалардан ҳамда ёрдамчи моддалар комплексида фойдаланиш лозимлигини кўрсатди. Аммо аввалги олиб борилган тадқиқотларда олинган натижалардан фарқли ўлароқ дастлабки хом ашёларнинг негатив технологик хоссалари қисман яхшилангани кузатилди.

Хулосалар: шундай қилиб, олиб борилган тадқиқотлар асосида Наъматак, Маккажўхори попуги, Мойчечак, Тирноқгул, Арпабодён, Зарчава, Оқ қаррак ва бошқа биофаол қўшимчалар аралашмасидан мураккаб таркибли капсулалар олишда таркибига ёрдамчи моддаларни қўшмасдан сифатли тайёр маҳсулот олиш мумкин эмаслигини кўрсатди. Ёрдамчи моддаларни қўшиш натижасида негатив технологик хоссаларни ижобий томонга сурувчи ёрдамчи моддаларга эътибор қаратилиши лозимлиги ушбу тадқиқотлар натижаларида кузатилди. Барча олинган натижалар XI ДФ га тўлиқ жавоб беради.

Адабиётлар:

1. Wagner H. The antihepatotoxic principle of silybum marianum Gaerth. \\\ lu Recent Flavonoids Reslarch. – Budapest Akademiai Kiado, 1973. – p. 51-68.
2. Kurkin V.A. Phenylpropanoids from medicinal plants: Distribution, Classification, structural Analysis and Biological Activity. Chemistry of Natural compounds -2003.-vol.39.-№2. –p. 123-153.
3. Эшмуратов З.Н., Убайдуллаева Х.А., Камиллов Х.М. Махаллий доривор ўсимликлар асосида гепатопротектор хусусиятга эга бўлган препаратлар ишлаб чиқаришнинг назарий асослари. Фармация, Иммуниетет ва Вакцина илмий амалий журнал. №2. 2023 й. 82 -936.
4. Матвеев А.В. Гепатопротекторы: Анализ международных исследований по препаратам группы лекарств для печени. — Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2015. — 384 с.